

**SAMARQAND VILOYATI PEDAGOGIK MAHORAT
MARKAZI**

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

**SUN'IY INTELLEKT VA O'QITISHNING
ZAMONAVIY AN'ANALARI**

2025-YIL 18-APREL

UO'K: 37.031.2

BBK: 30φ

“Sun'iy intellekt va o'qitishning zamonaviy an'analari” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya” mavzusida xalqaro (onlayn/offlayn) ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. 2025 yil, 898 varaq

“Sun'iy intellekt va o'qitishning zamonaviy an'analari” mavzusida xalqaro (onlayn/offlayn) ilmiy-amaliy konferensiyani O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 11 maydagi “2022-2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida”gi PF-134-son Farmonida belgilangan vazifalarni bajarish maqsadida tashkil etilgan.

Konferensiya materiallari to'plamiga chet davlatlar ilmiy tadqiqot institutlari, oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi idoralar xodimlari va ta'lim muassasalari o'qituvchilari, Pedagogik mahorat markaz xodimlari, Respublika ilmiy-tadqiqot institutlari ilmiy xodimlari, ilmiy izlanuvchilar, magistrant va talabalarning ilmiy tadqiqot hamda ta'lim-tarbiya masalariga oid maqola va tezislari kiritilgan.

Konferensiya to'plamida chop etilgan maqola va tezislar mazmuni hamda ma'nbalarning to'g'riligiga mualliflar javobgar.

Tahrir hay'at a'zolari:

- Ibragimov A.A. – Pedagogika fanlari doktori, professor, bosh muharrir.
- Raximqulova M.B. – Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, tahrir hay'ati a'zosi.
- Fayzullayeva G.Sh. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent, mas'ul moharrir.
- Raximova M.A. – Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent, tahrir hay'ati a'zosi.
- Alimova D.X. – Filologiya fanlari nomzodi, dotsent, tahrir hay'ati a'zosi.
- Fayziyeva M.M. – Fanlarni rivojlantirish bo'limi boshlig'i, tahrir hay'ati a'zosi.
- Raimkulova I.A. – Katta o'qituvchi, tahrir hay'ati a'zosi.
- Rabbanayeva D.T. – Katta o'qituvchi, tahrir hay'ati a'zosi.
- Ergasheva G. A. – Katta o'qituvchi, tahrir hay'ati a'zosi.
- Shodiyeva J.X. – Katta o'qituvchi, tahrir hay'ati a'zosi.
- Qoraboyev H.K. – Katta o'qituvchi, tahrir hay'ati a'zosi.
- Nigmatova M.Z. – Katta o'qituvchi, tahrir hay'ati a'zosi.
- Ruziyeva N.Z. – O'qituvchi, tahrir hay'ati a'zosi.
- Haqberdiyeva Z. – O'qituvchi, tahrir hay'ati a'zosi.

6. Davronova, F. P. (2022). The usage of ict tools intended to acquire knowledge by students in english classes. *agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali*, 1132-1136.

7. Pirmazarovna, D. F., Baxtiyrovna, N. D., & Pulatovna, B. K. (2022). Xorijiy tillarni tezkor o'qitishda qo'llaniladigan innovatsion ta'lim metodlarning ahamiyati. *fan, ta'lim va amaliyotning integratsiyasi*, 81-87

TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH: SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANGAN HOLDA ELEKTRON O'QUV RESURS YARATISH

Mirzaraximov Mirzaraxim Aminjon o'g'li
Farg'ona davlat universiteti, tayanch doktorant
mirzaraxim@pf.fdu.uz
+998911147484

Annotatsiya.Maqolada zamonaviy ta'lim tizimini raqamlashtirish jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni va ahamiyati yoritilgan. Jumladan, O'zbekistonda olib borilayotgan bu boradagi tashabbuslar va amaliy ishlar ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, generativ sun'iy intellekt yordamida elektron o'quv resurslarini yaratish tajribasi bilan o'rtoqlashilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, raqamlashtirish, sun'iy intellekt, ta'lim tizimi, innovatsiya

Ta'lim tizimining raqamlashtirilishi butun dunyo bo'ylab jadal sur'atlarda amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda yurtimizdagi oliy ta'lim muassasalarini "HEMIS axborot tizimi"ga o'tishi o'rta va umum ta'lim muassasalarida "E-maktab" platformalarini ishga tushurishi yurtimizda ta'lim tizimini raqamlashtirishdagi katta qadamlardan bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu platformalar orqali ota-onalar o'z farzandlarini o'zlashtirish ko'rsatkichlarini, o'quvchi-talabalar esa o'z bilim ko'rsatkichlaridan habardor bo'lib boradilar.

Zamonaviy ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalari o'quv jarayonlarini takomillashtirish va o'qituvchilarga yordam berish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Dunyo bo'ylab raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan bir davrda, ta'lim tizimining zamon talablariga moslashishi muhim ahamiyat kasb etadi.^[2]

Sun'iy intellektning ta'lim sohasiga tatbiqi nafaqat ta'limni modernizatsiya qilish, balki ta'limning samaradorligini oshirish va yangi metodologiyalarni joriy etish imkoniyatlarini taqdim etadi.^[1]

Yurtimizda ta'lim sohasini raqamlashtirish va sun'iy intellektni ta'lim sohasiga ham tatbiq etish bo'yicha tashabbuslar ilgari surilmoqda misol uchun "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi ta'lim tizimini raqamlashtirishga katta e'tibor qaratgan. Ushbu strategiya doirasida, ta'lim sohasida raqamli platformalar va sun'iy intellektning qo'llanilishi, o'qituvchilarni yangi pedagogik texnologiyalar bilan tanishtirish, o'quvchilarga individual yondashuv asosida ularni zamonaviy raqamli ko'nikmalar bilan ta'minlash hamda o'quvchilarga onlayn kurslar va resurslar taqdim etish maqsad qilingan.

Elektron o'quv resurslarini yaratishda muallif barcha o'quv materiallarini to'plagan holda dasturchi mutahassislar jalb etishga majbur edi. Elektron resursning foydalanuvchiga taqdim etiladigan interfeysi ustida dizaynerlar jamoasi ishlasa dasturni ishlashi va uni boshqarish qismi muhandis dasturchilar yordamida amalga oshiriladi. Hozirgi kunda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlanib keng ommaga uchun taqdim etilgani elektron ta'lim sohasida ham yuqorida keltirib o'tilgan ishlarni endi muallifning bir o'zi bajara olish imkoniyatini taqdim etmoqda. Biz ham generativ sun'iy intellekt turkumidagi ChatGPT imkoniyatlaridan foydalangan holda elektron o'quv resursini mobil ilova ko'rinishida yaratib ko'rdik. Avval dasturni ko'rinishini ya'ni foydalanuvchi interfeysini Adobe XD yordamida yaratib oldik so'ngra uni dastur holiga keltirish uchun qaysi dasturlash tilidan foydalanish bo'yicha muhokama olib borildi. Olingan barcha ma'lumotlarni tahlil qilish asnosida biz Flutterni tanladik. Chunki bir marta kod yozish orqali web ilova, ishchi stoli (Desktop) uchun ilova hamda mobil ilova (Android va IOS platformalari uchun) yaratish mumkinligi biz uchun katta imkoniyat ekanligi asosiy sabab bo'ldi. Bundan tashqari eski an'anaviy usulda har bir platforma uchun dastur yaratishda unga kerak bo'ladigan dasturlash muhitini yaratish kerak bo'lar edi bu esa ishchi qurilmadan ham ko'p resurs talab etardi. Biz tanlagan usulda esa faqatgina kerakli bo'lgan Flutter SDK, Android SDK, VScode IDE ni o'rnatishning o'zi yetarli bo'ldi. Biz kodlash jarayonini amalga oshirdik hamda quyidagi natijaga erishdik (1-2-3-rasmlar):

1-rasm. Dastur interfeysi

2-rasm. Nazariy bo'lim.

3-rasm. Test oynasi

Dastur testlash jarayonidan o'tkazilgandan so'ng uni kichik kamchiliklari aniqlanib bartaraf etildi va yangi imkoniyatlar qo'shildi (misol uchun content ma'lumotlarini o'qishda shrift o'lchamlarini foydalanuvchi tomonidan boshqarilishi, test natijalariga ko'ra tavsiya olish agar natija o'ta past bo'lsa alohida ranglarda foydalanuvchini diqqatini tortgan holda unga tavsiyalar berish va h.k.).

Xulosa

Sun'iy intellektning rivojlanishi barcha sohalarda shuningdek ta'lim sohasida ham innovatsion burilishlarni amalga oshirmoqda. Elektron ta'lim resurslarini yaratishda sun'iy intellektning imkoniyatlari yuqori biroq undan to'laqonli va samarali foydalana olish buning kunda asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanib elektron ta'lim resurslarini yaratishda bir nechta jihatga e'tibor berish kerak bo'ladi:

1. Generativ sun'iy intellekt imkoniyatlaridan to'laqonli foydalanish bilimini o'zlashtirish shart aks holda natija kutilganidek bo'lmaydi;

2. Bepul obuna turidan foydalanganda bazaning biroz eskiligini hisobga olgan holda har doim ham sizga taqdim etilgan kod to'g'ri bo'lmaydi bu vaqtda xatolik aynan nimada ekanligini batafsil o'rgangan holda muammoni sun'iy intellekt tizimiga batafsil tushuntirish yoki unga yangi adabiyotlarni o'qitgan holda xatoliklarni bartaraf qilish mumkin;

3. Yaratilgan elektron resursni turli platformalarda testdan o'tkazish shart;

4. Har doim sun'iy intellektdan foydalanishda axborot havfsizligi qoidalariga amal qilish

5. Yaratilgan resursni axborot havfsizligi hususan foydalanuvchi ma'lumotlarini boshqa shaxslardan ximoyalanish choralariga alohida e'tibor qaratish shart.

6. Sun'iy intellektdan foydalanishda axloqiy normalarni doim yodda tutish va unga rioya etish talab etiladi^[3].

Sun'iy intellekt texnologiyalari o'zining rang barang g'oyalari, tezkor yechim taqdim etishi, jamoa talab etadigan loyihalarni osonroq va tezroq hal qila olishi bu katta yutuq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ivanov, A. (2020). Sun'iy intellekt va ta'lim tizimlari: Yangi imkoniyatlar.
2. Mirzaraximov Mirzaraxim Aminjon o'g'li. (2024). Sun'iy intellekt asosidagi pedagogik vositalar va resurslarni ishlab chiqish imkoniyatlari
3. Mirzaraximov Mirzaraxim Aminjon o'g'li. (2025). Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishda axloqiy masalalar. *Jahon ilmiy tadqiqot jurnali* , 37 (1), 434-436.

joriy etishda sun'iy intellektning ahamiyati.....	
Hamroyeva A. Maktabgacha ta'limi jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash.....	863
Latibjonov R. Pedagoglar kommunikativ ko'nikmalarini shakllanishida sun'iy intellektning ijobiy va salbiy tomonlari.....	864
Davronova F. Learning foreign languages by using artificial intelligence technologies in practical lessons.....	868
Pulatova E. Pedagoglarni uzluksiz kasbiy rivojlanishida tarmoq uyushmalarining ahamiyati.....	872
Davronova F. Advantages of usage artificial intelligence technologies for achieving language skills in classes.....	876
Mirzaraximov M. Ta'limni raqamlashtirish: sun'iy intellektdan foydalangan holda elektron o'quv resurs yaratish.....	883